

"SAVODI TA'LIM" ASARINING QO'LYOZMA VA NASHRIY MATNLARIDAGI
TAFOVUTLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516731>

Suvonqulov Zarina Habibullo qizi
Alisher Navoiy nomidagi
ToshDO'TAU 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida yashab ijod etgan shoir, xattot, tarjimon Munis Xorazmiyning "Savodi ta'lim" risolasi qo'lyozma nusxasi va uning nashr variantlari solishtirilib, ulardagi ayrim qisqartirilgan baytlar, harflar va so'zlarning o'zgartirilishi, tushirib qoldirilgan misralar mavjudligi haqida ba'zi fikr mulohazalar aks ettirildi.

ANNOTATION. This article compares the manuscript of the pamphlet "Literacy Education" of the poet, calligrapher, translator Munis Khorezmi, who lived and worked in the late XVIII and early XIX centuries, and its variants, as well as some abbreviated bytes, letters and words. some comments were made about the existence of omitted verses.

АННОТАЦИЯ. В данной статье сравниваются рукопись брошюры «Грамотное образование» поэта, каллиграфа, переводчика Муниса Хорезми, жившего и творившего в конце XVIII и начале XIX веков, и ее варианты, а также некоторые сокращенные байты, буквы и слова. были сделаны некоторые комментарии по поводу существования пропущенных стихов.

Kalit so'zlar: Munis, savodi ta'lim, qo'lyozma, xattotlik, Yunus Yusupov, matnshunoslik, arab alifbosi, xat.

Keywords: Munis, literacy, manuscript, calligraphy, Yunus Yusupov, textual studies, Arabic alphabet, correspondence.

Ключевые слова: Мунис, грамотность, рукопись, каллиграфия, Юнус Юсупов, текстология, арабский алфавит, переписка.

Shermuhammad Munis o'z zamonasining yetuk shoiri, tarixchisi, tarjimoni, xattoti, murabbiysi va ma'rifat kuychisidir. U aqat zamonasidagina emas, balki keyingi davrlarda ham xalq o'rtasida, xususan, madaniyat muhlislari, shoirlar, olimlar, san'atkorlar va tolibi ilmlar o'rtasida shuhrat qozongan edi.

O'zbekistonda xat san'ati haqida yaratilgan XVIII asr risolasi Munis Xorazmiyning "Savodi ta'lim" asaridir. Shuni alohida qayd etish zarurki, Munis o'zining bu risolasini uzoq yillik xattotlik tajribasiga suyanib va o'zigacha bo'lgan risolalardan foydalanib yozgan.

Mazkur risolaning avtografi hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Bu qo'lyozmaning avtograf ekanligi nusxaning 133a varag'ida tubanda keltirilgan kolofondan ma'lum:

من تسويد مؤلفه شير مهمد الملقب بالمؤنس الخيوقلى

Mazkur kolofonda yozilishicha, Munis bu asarni 1219\1804 -1805- yilda ko'chirgan. O'zbek tilida she'r bilan yozilgan bu risola g'oyatda go'zal mayda nasta'liq xatida qora siyoh bilan yupqa shaldiroq, novvotrang qog'ozga yozilgan. Asosiy matnlar nafis jadval ichiga olingan. Qo'lyozma yaxshi saqlangan. Kitob formati 15,5x19,5, varaqlar soni 11 (124b – 133a). Risola 17 bobdan iborat. Risolaning boshlang'ich besh bobida hamd-sano, na't, munojot beriladi va uning yozilish sabablari bayon etiladi. Oltinchi bobdan o'n oltinchi bobgacha xusnixat tarixi, xattotlik anjomlari (qalam, qalamtarosh, qalamqat, siyoh, qog'oz va boshqa yozuv ashyolari) haqida bahs yuritiladi. Risolaning o'n yettinchi bobida esa barcha arab harflarining nuqta o'lchovlari usuli asosida yozilish qoidalari ko'rsatilgan (jami 22 harf shakli).

Munisning mazkur "Savodi ta'lim" asari XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshlarida O'rta Osiyoda yaratilgan eng muhim risola hisoblanadi. U o'z zamonasining eng mohir xattotlaridan bo'lgan. Unga xattotlik sohasida ustozlik qilgan shaxs عبدالطيف ابن قاضى صفا Abdullatif ibn Qozi Safo xusnixat bobida maktab ko'rgan va xattotlikda yuqori kamolotga erishgan shaxs bo'lgan. O'sha davrda Munisning ustozidan o'rgangan bilimlari asnosida xat san'ati haqida risola yaratishi tabiiy hol edi. U o'z risolasida o'zidan avval o'tgan Mir Ali Tabriziy va Sulton Ali Mashhadiy kabi ustodlar nazariyasidan foydalanadi va ko'p harflarni yozish qoidalariga yangiliklar kiritadi.

Munis risolasining tuzilishi, boblarga bo'linishi va umuman mazmuni, uning Mir Ali Tabriziyning risolasiga yaqinligini ko'rsatadi. Ayniqsa, risolaning ikkinchi qismida nasta'liq uslubida harflar shaklining nuqta o'lchovi bilan bayon qilinishi, bu asarning mazmun e'tibori bilan bevosita Mir Ali Tabriziydan foydalanib yozilganini ochiq ko'rsatadi.

Risolaning transliteratsiya varianti N.Jumaxo'ja, Y.Yusupov tomonidan alohida-alohida amalga oshirilgan. Devon qo'lyozmasini o'qish jarayonida ba'zi so'z va iboralarning nashr va nusxa matniga muvofiq kelmasligi kuzatildi. Zero "...maqsadimiz qadimiy manbalarni o'rganish, ilmiy muomalaga olib kirish ekan, bu izlanish maydonida uchragan eng kichik nuqta ham keraksiz bo'lishi mumkin emas, balki e'tibordan chetda qolgan ayni

nuqtadan matn tarixi boshlanar yohud nihoya topar..."¹⁷ Xullas, hijjalab solishtirish shuni ko'rsatadiki, devon nashr nusxalarida bir necha matniy tafovutlar mavjudligi aniqlandi.

Devonning qo'lyozma nusxasi va nashrlarda berilgan misralarni bir-biri bilan solishtirib chiqqanimizda, tushirib qoldirilgan, qisqartirilgan baytlar aniqlandi.

Taniqli olim Yunus Yusupov 1956-yilda Porso Shamsiyev tahriri ostida Munisning "Tanlangan asarlar" ini nashr ettiradi. "Munis Xorazmiy" so'zboshi maqolasi bilan birga unga shoirning g'azallari, mustazod, muxammas, musaddas, qasida, tuyuq, chiston, qit'a va "Savodi ta'lim" asari kiritilgan. Zamona zayli bilan nashrda qo'lyozmada mavjud bo'lgan basmala bobi tushirib qoldiriladi:

Bismillahir Rohmanir Rohim

Aytar sano angoki xoma,

Chekti chu bitarga turfa noma.

Lavhi azal uzra qildi marqum,

Ijod aro har ne erdi ma'lum. (14 misra tushirilgan)

Shuningdek, Rabbiga munojot qilib asarni yozishda kuch-quvvat, sabr-toqat so'ragan qismi (14 misra) ham tushirib qoldirilgan:

Yo Rabki mani siyohnoma,

Yuzi qaromen nechukki xoma.

Lavhi amalim g'amfizodur,

Jurmim raqamim bila qarodur.

Xuddi shunday holat "Na'ti sayyidul anbiyo" sarlavhali qismida ham kuzatiladi:

Shahanshahi kishvari nubuvvat,

Yakto duri afsari futuvvat.

Anbo'yi rasul aro saromad,

Sardaftari anbiyo Muhammad.

Devon qo'lyozmasida berilgan ba'zi she'rlarni nashriy matnlar bilan solishtirganimizda, so'zlarda farqlar va xatoliklar borligi ham aniqlandi.

Jumladan, "Husni xat bergan ustoz haqida" qismida (sarlavha Y.Yusupov tomonidan berilgan, qo'lyozmada bunday emas).

¹⁷ Зоҳидов Р. "Саботул ожизин" асари матни, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари. –Т.: "Turon zamin ziyo", 2015. – Б. 170.

Mavloyi jamii ahli idrok,

Farxanda jamoli arsai xok.

misralarida ikkinchi misradagi soʻz notoʻgʻri oʻqilgan, "farxanda" soʻzi aslida "farxunda" tarzida berilishi lozim. Chunki mazmun bu yerda "qutlugʻ", "muborak" soʻzining maʼnodoshini talab qilyapti.

Yana bir bayt bizning diqqatimizni tortdi:

Adli aro hukmi shar layih,

Ilm ichra adili Ibn Hojib.

Bu yerda ham soʻzlar notoʻgʻri oʻqilgan. Birinchi misradagi "layih" soʻzi aslida "porloq", "ravshan" maʼnosini beruvchi "loyih" tarzida yozilishi kerak. "Xusni xat taʼlimi" sarlavhali bobda olim Y. Yusupov

Taʼlim budur, qilurman iymo,

"Ro" favqida tutsa yer nigun "ro"

baytining birinchi misrasida "iymo" tarzida beradi. N.Jumaxoʻja amalga oshirgan tabdil variantda esa "imo" tarzida keltiriladi. Bizningcha, N.Jumaxoʻjaning varianti toʻgʻri, sababi eski oʻzbek tilida soʻzboshida "i" tovushini berish uchun "alif+yoy" dan foydalanilgan. Xuddi shunday holatni quyidagi baytda ham koʻrishimiz mumkin.

Koʻr halqai "ayn" halqai "jiym",

Bir shaklda yozdi ahli taʼlim.

Bu yerdagi "jiym" soʻzi aslida arabcha "jim" harfidir. Unga hech qanday ortqicha "yoy" qoʻshishning hojati yoʻq. Matnshunoslik ilmi qoidalaridan maʼlumki, matniy tadqiq matndagi misra va baytlarning oʻzaro mazmunan bogʻlanishi, grammatik va leksik xususiyatlariga koʻra olib boriladi. Shunday ekan, misra va baytlardagi har bir soʻz matn mazmuniga uygʻun boʻlishi shart.

Arab alifbosidagi baʼzi harflar nuqtalarining joylashish oʻrni va miqdoriga qarab farq qilishi, ularni toʻgʻri oʻqilishida birmuncha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Quyidagi baytda ham nuqtalarni oʻchib ketgan yoki qoʻyilmagan holatini kuzatamiz:

Lavhi azal uzra qildi marqum,

Ijod aro har ne erdi maʼlum.

Bu yerdagi "qildi" soʻzining nuqtalari qoʻyilmagan, zukko kitobxon esa mazmundan kelib chiqib soʻzdagi "q" tovushini "fo" deb emas, "qof" tarzida oʻqiydi.

Qo'lyozmaning "munojot" qismida

Lavhi amalimki g'amfizodur,

Jurmim raqami bila qarodur

bayti ketiriladi.risolaning to'rttala variantidan faqat 1793 raqam ostida berilgan qo'lyozmada –ki yuklamasi berilgan, qolgan variantlarda yo'q. Biroq, N.Jumaxo'janing tabdil variantida ma'noni kuchaytirish uchun xizmat qilgan "-ki" tushirib qoldirilgan. Aslida "amalimki" deb qo'llansa misradagi hijolar to'liq bo'lar edi.

Bulardan ko'rinadiki, matnni o'qish va tabdil qilish, uning ilmiy tanqidiy matnini yaratish juda mushkul ish. Matnshunos ana shu mas'uliyatni chuqur his qilgan holda har bitta so'zga alohida e'tibor bilan yondashishi lozim. Zero bu haqda sharqshunos olim Y.E.Bertels shunday yozadi: "Yodgorliklarni nashr qilish ishi na sof mexanik, na sof texnik ish. Bu tadqiqot ishining alohida bir turidir".

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Munis risolasining nashrlari har xil matniy tafovut va xatoliklardan holi emas. Bunday matniy o'zgarishlar nafaqat she'rlar vazni buzilishiga, balki shoir aytmoqchi bo'lgan fikrlar o'zgarib ketishiga sababchi bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Murodov A. O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan, –Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1971.
- 2.Hasanmurodov Muhammad Amin o'g'li Laffasiy. Xiva shoir va adabiyotchilarning tarjimayi hollari, O'z. FASHI, qo'lyozma 9494 raqam.
3. Munis Tanlangan asarlar, nashrga tayyorlovchi Yusupov Y. –Toshkent, "O'zbekiston Davlat badiiy adabiyot" nashriyoti, 1957.
4. Munis Devon, O'z.FASHI. inv. 1330.
5. Munis Devon, O'z.FASHI. inv. 1793.